

Eficácia Clínica da Homeopatia Abordagem Metodológica

Marcelo Pustiglione¹

Renan Ruiz²

Joe Kleijnen, Paul Knipschild & Gerben ter riet do Depert of Epidemiology and Health Care Research da Universidade de Limburg, Holanda (1), afirmam que a sugestão de metodologia e estatística especial para a avaliação da homeopatia, pretendida por “entusiastas homeopatas”, representa falta de conhecimento de metodologia científica e que o problema metodológico verificado nas publicações dos homeopatas está centrado na limitada descrição do método, associada a avaliação freqüentemente subjetiva dos resultados.

Por outro lado quem já trabalhou com ensaio clínico duplo-cego avaliando a eficácia da terapêutica homeopática (2) sabe das particulares dificuldades da aplicação deste método, especialmente no tocante ao seguimento do caso. Complicação maior se verifica quando utilizamos método duplo-cego com cruzamento, devido ao efeito residual prolongado do medicamento homeopático corretamente indicado, simillimum, durante a fase placebo, no caso desta corresponder à segunda metade do tratamento (3). É justo esperar que tal distorção acabe desviando de forma importante o resultado final, se utilizarmos métodos estatísticos convencionais.

Além destas dificuldades, pretende-se creditar o sucesso observado da homeopatia apenas ao efeito terapêutico da relação médico-paciente, considerada “a priori” como fundamental na prática homeopática, desconsiderando-se porém possíveis efeitos iatrogênicos desta relação.

O medicamento homeopático, entretanto, quando cumprida a lei da semelhança, pode desencadear fenômenos (Variantes Reativas)

(4) identificáveis objetivamente por acompanharem o processo dinâmico de cura. Além da resposta emunctorial positiva (normalização dos emunctoriais), podem compor tal manifestação reacional vital as chamadas agravações homeopática e patogenética, retorno de sintomas antigos (manifestação mais importante do denominado fenômeno de Hering), aparecimento de eritemia reacional e eclosão de episódio agudo.

Cumprir salientar que os fenômenos descritos são concomitantes a evidente melhora clínica, bem estar geral e variação positiva da qualidade de vida, em seus aspectos funcionais e cognitivos, além de, sem dúvida, dificilmente poderem ser estimulados a aparecerem por qualquer tipo de efeito placebo.

Tais fenômenos são específicos da terapêutica homeopática e indicadores de boa evolução clínica; portanto cabe ao pesquisador homeopata, para definir parâmetros objetivos de avaliação da eficácia:

- a) Demonstrar a ocorrência destes fenômenos no processo dinâmico de cura;
- b) Estabelecer a relação de dependência entre tais fenômenos e a evolução para a cura e
- c) Associar o processo dinâmico de cura a variação positiva de parâmetros bio-psico-sociais objetivos e representativos da individualidade de cada caso.

¹ Livre Docente em Clínica Homeopática -UNI-RIO

² Especialista em Homeopatia pelo CFM; Ambulatório Escola do Centro de Estudos, Pesquisa e Aperfeiçoamento em Homeopatia CEPAH - NAPTA-ERSA4 - São Paulo.

Objetivos

Mostrar resultados obtidos utilizando-se ficha clínica e ficha de seguimento estruturadas e pré-formatadas para:

- Demonstrar objetiva e dinâmica à ocorrência das variantes reativas e
- Estabelecer correlação entre esta ocorrência e a melhora clínica.

Possibilitando atingir tais metas, a ficha de seguimento permite registrar variações dos parâmetros representativos do que há para ser curado em cada caso (5) e destacar graficamente a relação entre as diferentes variantes reativas e a evolução clínica.

Pacientes e Métodos

Analisamos todos os casos atendidos no ambulatório escola do CEPAN-NAPTA, no período de fevereiro a dezembro de 1991. Todos pacientes adultos, de ambos sexos, com idade variando de 18 a 72 anos (média 46 anos).

Excluimos os pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de neoplasia e aqueles com menos de 3 retornos para controle. Os pacientes foram medicados com seu Simillimum (remédio único), em doses repetidas para as dinamizações 6Ch e 12Ch (5 gotas ao deitar durante 15 noites) e em doses únicas a partir da dinamização 30Ch

As reavaliações foram feitas com intervalo médio de 30 dias. A mudança de dinamização ocorria quando se esgotava o potencial terapêutico da dinamização em uso. O medicamento era fornecido no próprio ambulatório, sendo manipulado por farmacêutica homeopata da rede estadual.

Desta forma, reunimos 87 casos para análise. Utilizamos ficha de anamnese e ficha de seguimento estruturadas e pré-formatadas (6) em todos os casos, privilegiando as seguintes informações:

- Psiquismo
- Diagnósticos clínicos principal e secundário;

- Sintomas repertorizados;
- Sintomas a serem curados e suas respectivas qualificações e
- Variantes reativas: resposta emuncorial positiva, retorno de sintoma antigo, agravação homeopática, agravação patogenética, episódio agudo, eritemia reacional e eliminações.

Resultados

Tabela 1

EVOLUÇÃO CLÍNICA

	Casos	Porcentagem
Melhora clínica	74	85
Inalterados	13	15
Total	87	100

Tabela 2

RELAÇÃO ENTRE MELHORA CLÍNICA E VARIANTE REATIVA

	Casos	Porcentagem
Com variante	44	59
Sem variante	30	41
Total	74	100

Tabela 3

FREQÜÊNCIA DE APARECIMENTO DAS VARIANTES REATIVAS

	Casos	Porcentagem
Resp. emuncorial posit.	27	45,0
Agravação homeopática	11	18,4
Episódio agudo	9	15,0
Eritemia reacional	5	8,4
Fenômeno de Hering	4	6,6
Eliminação	3	5,0
Agravação patogenética	1	1,6
Total	60	100,0

Tabela 4

APARECIMENTO DE APENAS UMA VARIANTE REATIVA POR CASO

	Casos	Porcentagem
Resp. emunctorial posit.	19	57,5
Episódio agudo	8	24,2
Agravação homeopática	4	12,1
Fenômeno de Hering	1	3,1
Eritema reacional	1	3,1
Total	33	100,0

A partir da análise das tabelas de resultados, podemos verificar que:

1) 38% dos casos atendidos apresentaram pelo menos uma variante reativa na vigência do processo dinâmico de cura;

2) Dos 44 casos com melhora clínica comprovada, 59% apresentaram pelo menos uma das variantes reativas;

3) A resposta emunctorial positiva foi a variante reativa mais observada (45%).

Conclusões

Podemos concluir que as variantes reativas são fenômenos frequentes no curso de tratamento homeopático eficaz, especialmente aquelas associadas a função emunctorial, podendo representar indicador objetivo e não induzido de eficácia da terapêutica homeopática na prática e nos ensaios clínicos.

Referências

1. KLIJNEN, J.; KNIPSCHILD, P.; RIET, G. - Clinical trial of homeopathy. B.N.J., 302: 316-322, 1991.
2. CARLINI, E.L.A. et all. - Efeito hipnótico da medicação homeopática e do placebo. Avaliação pela técnica duplo-cego e cruzamento. Rev. Ass. Med. Bras., 33 (5/6): 83-88, 1987.
3. PUSTIGLIONE, M. - Considerações sobre a aplicação da técnica duplo-cego cruzado placebo-controlado em ensaio clínico com medicamento homeopático. Gazeta homeopática, 3(1/2), 1988.
4. KOSSAK-ROMANACH, A. - Variantes reativas nos portadores de acne sob tratamento homeopático, Tese, UNI-RIO, RJ, 1987.
5. HAHNEMANN, S. - Organon de la medicina. trad. sexta edição Alemã, Ed. Hochstetter, Santiago do Chile, 1979.
6. RUIZ, R.; PUSTIGLIONE, M. et all. - A questão da evolução clínica em homeopatia. Proposta de ficha de seguimento. Anais do XX Congresso Brasileiro de Homeopatia, Vitória, E.S., 1990.